

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Бобоева Муслима Анвар кизи

магистрант Ташкентского государственного юридического университета
Ташкент, Узбекистан.

Email: muslima2002a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15676012>

Аннотация. Данная статья посвящена анализу существующих международных механизмов защиты прав индивидуальных предпринимателей. В статье рассматриваются правовые инструменты, доступные для индивидуальных предпринимателей на международном уровне, включая нормы международного права, деятельность международных организаций, институты защиты прав человека.

Ключевые слова: международное право, международные институты, правовая защита, ВТО, УВКПЧ, индивидуальный предприниматель.

INTERNATIONAL MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS

Abstract. This article is devoted to the analysis of existing international mechanisms for the protection of the rights of individual entrepreneurs. The article examines legal instruments available to individual entrepreneurs at the international level, including norms of international law, the activities of international organizations, and human rights protection institutions.

Key words: international law, international institutions, legal protection, WTO, OHCHR, individual entrepreneur.

Индивидуальные предприниматели (ИП) играют важную роль в экономике любой страны: они способствуют занятости, инновациям и гибкости рынка. Однако, в условиях глобализации и трансграничной торговли, они нередко сталкиваются с нарушениями своих прав — будь то дискриминационное регулирование, барьеры доступа к рынкам, недобросовестная конкуренция или произвол местных властей. В таких ситуациях эффективная международная защита прав ИП становится не только желательной, но и необходимой.

В условиях стремительного развития глобальной экономики, углубления международной торговли и транснационального сотрудничества, индивидуальные предприниматели (ИП) становятся всё более активными участниками международных экономических процессов. Малый и микробизнес представляет собой неотъемлемую часть экономической структуры большинства государств, обеспечивая занятость, генерируя инновации и поддерживая устойчивость национальных экономик.

Однако, в отличие от крупных корпораций, индивидуальные предприниматели зачастую оказываются в уязвимом положении, особенно при ведении деятельности за пределами своей страны или во взаимодействии с иностранными государственными органами, бизнесом и правовыми системами.

Такой исследователь, как М. Вольф указывает, что международную часть любой системы государства необходимо рассматривать как самую важную часть внутригосударственного права¹.

Также необходимо отметить и точку зрения такого автора, как М.Н. Марченко, что международные договоры представляют собой основные и ключевые источники как международного права, так и национального права²

Международная практика показывает, что права ИП могут нарушаться по самым различным причинам — от избыточного административного давления и дискриминационных торговых барьеров до произвольного вмешательства в экономическую деятельность и ограничений права собственности. В таких условиях особенно важным становится наличие действенного механизма защиты их прав на международной арене.

Однако в реальности защита прав индивидуальных предпринимателей за пределами национальной юрисдикции сопряжена с рядом сложностей: от ограниченного доступа к международной правовой помощи до сложной и дорогостоящей процедуры разрешения международных споров.

Существующие международные механизмы — такие как системы защиты прав человека, инвестиционные арбитражи, международные организации и двусторонние соглашения о защите инвестиций — изначально разрабатывались с прицелом на защиту транснациональных корпораций и крупных инвесторов. Тем не менее, они также могут служить инструментами для защиты интересов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, особенно в тех случаях, когда нарушаются фундаментальные права: право на справедливое судопроизводство, свобода предпринимательской деятельности, защита собственности, доступ к рынкам и недискриминация.

Как справедливо отмечает Богуславский М.М., что международное право имеет перед собой одно единственное направление, и это является формирование правовых условий развития международного сотрудничества между государствами в большинстве сферах³

Современные международные подходы к защите ИП всё чаще рассматриваются в контексте устойчивого развития, экономической инклюзии и обеспечения равного доступа к возможностям на глобальном уровне. В этом контексте усиливается роль таких институтов, как Европейский суд по правам человека, Международная организация труда, ВТО, ЮНКТАД и региональные объединения, обеспечивающие нормативную и практическую базу для отстаивания прав предпринимателей, включая малых и индивидуальных.

Как известно, в пределах международного права в сфере прав человека все страны несут обязательства защиты от нарушений прав человека.

¹ Вольф М. Международное частное право / Пер. с англ. С.М. Рапопорт; под ред. Л.А. Лунца. М.: Гос. Изд-во иностр. лит., 1948. С. 27.

² Марченко М.Н. Источники права. М.: Проспект, 2008. С. 318.

³ Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Юристъ, 2002. - 462 с.

Одна из главных ролей в развитии предпринимательской деятельности и прав человека принадлежит Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. УВКПЧ принадлежит ключевая роль в формировании повестки дня в сфере предпринимательской деятельности и прав человека в сфере ООН.

УВКПЧ разрабатывает рекомендации, а также обучающие материалы по распространению и реализации Руководящих принципов предпринимательской деятельности в сфере прав человека для большинства стран, компаний, гражданского общества и иных сторон. Если рассмотреть основные задачи Управления, то можно отметить самые важные. Прежде всего, как и было отмечено ранее предоставление рекомендаций, поддержание сторон, которые заинтересованы в области предпринимательской деятельности и прав человека, также выполнение задач секретариата для механизмов и органов ООН по правам человека.

Руководящие принципы ООН представляют собой глобальные стандарты, которые направлены предупредить и устранить риски негативного воздействия на права человека в сфере предпринимательской деятельности⁴.

Международная защита прав предпринимателей основывается на нескольких ключевых принципах, закреплённых в международных договорах, конвенциях и соглашениях:

Принцип недискриминации: Равные условия ведения бизнеса для иностранных и местных предпринимателей.

Принцип правовой определённости и справедливого судопроизводства: Право на независимый суд, защиту собственности, возможность апелляции.

Принцип защиты инвестиций: Международные соглашения о защите инвестиций предоставляют предпринимателям гарантии от экспроприации, произвола, нарушения контрактов.

REFERENCES

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Юристъ, 2002. - 462 с.
2. Вольф М. Международное частное право / Пер. с англ. С.М. Рапопорт; под ред. Л.А. Лунца. М.: Гос. Изд-во иностр. лит., 1948. С. 27.
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан / Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г.
4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» / Национальная база данных законодательства, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799.
5. Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241.

⁴ Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека [Электронный ресурс] : [совершено в г. Нью-Йорке и Женева, 2011 г.] // Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: https://www.ohchr.org/sites/default/files/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf. – Дата доступа: 01.06.2025.

6. Марченко М.Н. Источники права. М.: Проспект, 2008. С. 318.
7. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека [Электронный ресурс] : [совершено в г. Нью-Йорке и Женева, 2011 г.] // Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: https://www.ohchr.org/sites/default/files/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf. – Дата доступа: 01.06.2025.